

EVTAGOGIK TA'LIMNING NAZARIY ASOSLARI

Sobirova Moxira Rasulovna

Buxoro davlat pedagogika instituti, Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Muxarramova Sabinabonu

BuxDPI, 2-Ped-22 guruhi talabasi

Annotatsiya. Zamonaviy global sharoitda muvaffaqiyatga erishish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri sanaladi. Ta'lim faoliyatini rivojlantirishning samaradorligi axborot-kommunikatsion texnologiyalarning ustunligi bilan belgilanadi, bu esa ta'limga an'anaviy yondashuvlarning shakl va usullarini faollashtirish imkonini beradi va talabani o'z-o'zini rivojlantirishga undaydi. Ushbu maqolada dunyo olimlarining Evtagogik ta'lim bilan bog'liq nazariy qarashlari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Evtagogika, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, ta'lim, o'z-o'zini o'qitish, mustaqil ta'lim olish, yondashuv.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF EUTAGOGICAL EDUCATION

Sobirova Mokhira Rasulovna

Teacher of the Department of Pedagogy of the Bukhara State Pedagogical Institute

Muharramova Sabinabonu

BukhSPI, Student of 2-Ped-22 group

Abstract. Achieving success in the modern global environment is considered one of the urgent problems of today. The effectiveness of the development of educational activities is determined by the superiority of information and communication technologies, which allows to activation of the forms and methods of traditional approaches to education and encourages the student to develop himself. This article describes the theoretical views of world scientists related to Eutagogical education.

Key words. Eutagogy, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, education, self-learning, independent learning, approach.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭВТАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Собирова Мохира Расуловна.

Преподаватель кафедры педагогики

Бухарского государственного педагогического института

Мухаррамова Сабинабону

БухГПИ, Студент группы 2-Пед-22

Аннотация. Достижение успеха в современной глобальной среде считается одной из актуальных проблем современности. Эффективность развития образовательной деятельности определяется превосходством информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют активизировать формы и методы традиционных подходов к образованию и побуждают обучающегося к саморазвитию. В данной статье изложены теоретические взгляды мировых учёных на эвтагогическое образование.

Ключевые слова. Эвтагогика, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, образование, самообучение, самостоятельное обучение, подход.

Zamonaviy ta'lim paradigmalari ("Umr bo'yi o'rganish" Lifelong learning + LifeWide learning) talabalarni o'z-o'zini o'qitish va rivojlantirishga tayyorlash zarurligiga e'tibor qaratadi. Mohiyatan, bu yerda zamonaviy "abadiy", lekin juda faol "talaba" tushunchasi mavjud bo'lib, o'quvchi o'zi uchun eng foydali o'quv muhitiga, muhim bosqichlar, tadbirlar va muhokamalar uchun muddatlari bo'lgan jarayonlarni tanlashga muhtoj. Ushbu yondashuvda muhim bo'lgan narsa – bu talaba uchun tegishli darajada va u tomonidan ishlab chiqilgan vazifaga muvofiq mos materiallar va resurslarni tanlay oladigan mentoring tajribasi va bilimi sanaladi.

Evtagogika insonga o'z bilimlarini zamonaviy hayot sharoitlariga moslashtirishga yordam beradi, uning qarashlari va yondashuvlarini hozirgi ehtiyojlar bilan bog'laydi. Ushbu texnologiyaning rivojlanishi insonparvarlik, ta'limning qulayligi, harakatchanlik va faoliyat tamoyillariga asoslangan individual ta'limga bosqichma-bosqich o'tishni nazarda tutadi. Bu mustaqil ta'lim olishning "hayot tarzi" sifatidagi yondashuvdir. Albert Eynshteyn aytganidek "O'rganishni to'xtatganingizda, o'lishni boshlaysiz", mashhur shior "Hayot uchun bilim!" "umr davomida bilim olish!"ga aylantiriladi.

Evtagogika mualliflari (S.Xase va K.Kenon) tomonidan kattalar ta'limini tashkil etishning yangicha yondashuvi, o'z-o'zini o'qitish haqidagi ta'limot, ya'ni XXI asrda

qanday qilib mustaqil ravishda o'qitish kerakligi haqidagi ta'limot sifatida ko'rsatiladi. "Androgogikadan evtagogikagacha"²⁸ asarning muqaddimasida S.Xasse va K.Kenonlar "haqiqiy mustaqil ta'lim tushunchasi, evtagogika 1950-yillarda tasvirlangan ta'limga nisbatan gumanistik yondashuv va nazariyalarga asoslanganligini, taxminlarga ko'ra, evtagogika XXI asr o'quvchilarining ta'lim ehtiyojlariga xizmat qiladi, xususan, u individual qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi" ta'kidlaydilar.

20-asr oxirida J.Biggs o'quvchilar bilan o'quv jarayonining kutilayotgan natijalarini muhokama qilish uchun "kognitiv ifoda" tushunchasini taklif qildi.

2003-yilda Jahon banki²⁹ va 2010-yilda Kvit va Fillar: "Bugungi kunda o'qituvchilar oldiga global iqtisodiy sharoitda omon qolishi va rivojlanishi mumkin bo'lgan, doimiy o'zgaruvchan, murakkab dunyoda yangi vaziyatlarda ko'nikma va malakalarni samarali va ijodiy qo'llash qobiliyatiga ega bo'lgan umrbod ta'lim oluvchilarni shakllantirish vazifasi qo'yilgan" – deya ta'rif berishadi.

Peters (2001, 2004) va Kamenetz³⁰ (2010): "Pedagogika, hatto andragogika, ta'lim usullari ham o'quvchilarni ish joyida muvaffaqiyatga tayyorlash uchun endi to'liq yetarli emas va o'quvchi nimani o'rganganligi va qanday o'rganilganligi haqida o'ylaydigan va o'zini o'zi belgilaydigan yondashuv zarur"³¹.

S.Halupa "... ko'pchilik zamonaviy talabalar oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotganlarida biror bir faoliyat bilan shug'ullanishga harakat qiladilar, shuningdek, raqamli savodxonlik va mobil texnologiyalar bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantiradilar", – deb yozadi. Shuningdek, 2008-yilda Maklaflin va Li³² "Pedagogika 2.0" masalalarini muhokama qildilar. Ular "Pedagogika 2.0"ning ta'limni samarali amalga oshirish tamoyillarini taklif qiladilar: ta'lim mazmuni birliklari talabalar va o'qituvchilar tomonidan yaratiladi; o'quv rejasi talabalar uchun ochiq; o'qituvchi va talaba muloqotning turli imkoniyatlaridan foydalanadi. Har bir talaba, o'qituvchi, hamkasb, ekspert hayotiy tajribaga asoslangan haqiqiy ta'lim olishga yordam berishi mumkin. Pedagogika 2.0 "3P" – "shaxsiylashtirish,

²⁸ Hase, Stewart & Kenyon, Chris. (2000). From andragogy to heutagogy. *Ultibase Articles*. 5. 1-10.

²⁹ The World Bank. (2003). *Lifelong learning in the global knowledge economy: Challenges for developing countries*. Washington, D.C.: The World Bank.

³⁰ Kamenetz, A. (2010). *Edupunks, edupreneurs, and the coming transformation of higher education*. Canada: Chelsea Green Publishing Company.

³¹ Peters, O. (2001). *Learning and teaching in distance education: Analyses and interpretations from an international perspective* (2nd ed.). London: Kogan Page

³² Lee, M.J.W., & McLoughlin, C. (2007). *Teaching and learning in the Web 2.0 era: Empowering students through learner-generated content*.

mahsuldorlik va ishtirok” (Personalization, productive and participation) bilan ifodalanadi.

2011-yilda Vilir: “Yangi texnologiyalar yangi pedagogik yondashuvlarni ko‘rib chiqish zaruriyatini ham tug‘dirdi, andragogika ba’zi o‘qituvchilar tomonidan yoqmay qoldi, go‘yo “yangi o‘qitish usullari, o‘quv resurslari va raqamli ommaviy axborot vositalarining so‘nggi jadal rivojlanishi nuqtai nazaridan eskirgan”³³-deya ta’rif beradi.

Evtagogika konsepsiyasi oliy ta’limdagi ushbu o‘zgarishlarga javob sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin bo‘lgan muayyan tamoyillar va amaliyotlarni taklif qiladi. Evtagogik ta’lim muhiti qobiliyatli o‘quvchilarni yuzaga chiqishga va o‘quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, o‘quvchining qobiliyatini rivojlantirishga urg‘u beradi. Ushbu ta’limiy yondashuvni to‘ldiruvchi va qo‘llab-quvvatlovchi ijtimoiy tarmoqlarning imkoniyatlari natijasida Evtagogikaga qiziqish yana Web 2.0 tomonidan paydo bo‘ldi. Evtagogika Internetning asosiy imkoniyatlaridan foydalanadigan “to‘r markazli” nazariya deb ataladi; shuningdek, masofaviy ta’limda rivojlanayotgan texnologiyalarga qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan pedagogik yondashuv bo‘lib, raqamli davrda o‘qitish va o‘rganish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi³⁴.

2013-yilda AQShlik ta’lim bo‘yicha mutaxassis J.Gershteyn o‘z blogida ta’limning rivojlanish jarayonini Internet veb-texnologiyalari (Web 1.0 - Web 2.0 - Web 3.0) asosida rivojlanishi bilan bog‘liq qiyosiy tahlili keltirilgan maqolasini e’lon qiladi. Uning fikriga ko‘ra, aksariyat ta’lim muassasalari hali ham “Ta’lim 1.0” modeli bo‘yicha ishlaydi, bu yerda hamma narsa o‘quv rejaga asoslanadi, unga ko‘ra tegishli o‘qitish yondashuvlari va baholash turlarini tanlash belgilanadi.

Web 2.0 darajasiga mos keladigan Education 2.0 modeli o‘qituvchi-talaba va talaba-talaba aloqalarining yuqori interaktivligini nazarda tutadi. Ba’zi o‘qituvchilar o‘z sinflarida o‘zlarining turli texnologiyalari bilan birgalikda ishtirok etish usullari, ommaviy ta’lim texnologiyalari, Wiki-ensiklopediyalar, bloglar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadilar.

Education 3.0 (Web 3.0) modeli ta’lim jarayonida evtagogikadan foydalanishga asoslangan. O‘qituvchilar, talabalar, tarmoqlar, aloqalar, media resurslari va boshqa vositalar mutlaqo bepul va foydalanuvchilar uchun qulay muhit va ta’lim olish imkoniyatlarini yaratadi. Yuqoridagilarni boshqa nuqtai nazardan ko‘rib chiqilsa, Education 1.0 dan Education 3.0 ga o‘tishning nazariy va amaliy ta’lim

³³ Wheeler, S. (2011, July 8). Learning with e’s: Digital age learning

³⁴ Wheeler, S. (2011, July 8). Learning with e’s: Digital age learning

yo‘nalishlarining Pedagogikadan andragogika orqali evtagogikaga izchil rivojlanishi bilan o‘xshashligini qayd etadi va bu uch yondashuv orasidagi farqni tushuntiradi, essensializm (pedagogikaning falsafiy asosi), konstruktivizm (andragogikaning falsafiy asosi) va konnektivizm (evtagogikaning falsafiy asosi) g‘oyalari davomiyligini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, evtagika o‘quvchilarning ta‘lim yutuqlariga hissa qo‘shadi. Evtagogika tamoyillari talabalarga tanlash huquqini beradi. Talabalar faol va o‘quv jarayoni va natijalari uchun mas‘uldirlar. Bundan tashqari, evtagogika masofaviy ta‘lim va mustaqil ta‘lim uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Ikki halqali ta‘lim nazariyasi o‘z-o‘zini ifoda etish, qaror qabul qilish, tahlil qilish va mulohaza yuritish kabi tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING “TA’LIM TO‘G‘RISIDA”GI QONUNI, 23.09.2020 YILDAGI O‘RQ-637-SON 19-MODDASI <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Hase, Stewart & Kenyon, Chris. (2000). From andragogy to heutagogy. *Ultibase Articles*. 5. 1-10.
3. Kamenetz, A. (2010). *Edupunks, edupreneurs, and the coming transformation of higher education*. Canada: Chelsea Green Publishing Company
4. Lee, M.J.W., & McLoughlin, C. (2007). *Teaching and learning in the Web 2.0 era: Empowering students through learner-generated content*
5. Peters, O. (2001). *Learning and teaching in distance education: Analyses and interpretations from an international perspective (2nd ed.)*. London: Kogan Page
6. The World Bank. (2003). *Lifelong learning in the global knowledge economy: Challenges for developing countries*. Washington, D.C.: The World Bank.
7. Wheeler, S. (2011, July 8). *Learning with e’s: Digital age learning*